

COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO, AS CHAVES PARA O OCEANO QUE QUEREMOS

Por Germana Barata & Débora Luz

Estima-se que 60% da população mundial vive a menos de 50 km da costa, no entanto, até os demais 40% possuem sua vida influenciada pelo oceano. As mercadorias transportadas, o petróleo que move os automóveis, o alimento, o oxigênio, o clima, em tudo há oceano. Apesar dessa relação estreita entre o oceano e a vida na Terra, a falta de conhecimento sobre o mar é um dos maiores desafios na Década do Oceano. Levar a ciência oceânica para além do meio acadêmico e do litoral é essencial para mudar a relação da sociedade com o bioma, e por sua vez provocar o engajamento de todos em sua conservação.

A Década do Oceano foi implementada para engajar esforços ao objetivo 14 (vida na água) da Agenda 2030. Essa agenda conta com 17 ambiciosos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) definidos pelas Nações Unidas (ONU) em 2015. Para alcançarmos grande parte destes objetivos, no entanto, é fundamental que tenhamos um oceano saudável. A regulação do clima, por exemplo, processo no qual o oceano é fundamental, influencia na segurança alimentar, erradicação da pobreza, desenvolvimento econômico, água potável e saneamento, alguns dos 17 ODS. O oceano também tem importante papel na geração de emprego, renda, desenvolvimento de novas tecnologias e produção de energia limpa. O desenvolvimento de uma economia azul, necessariamente sustentável, é, portanto, chave para a redução das desigualdades sociais e de gênero.

Diante da complexidade da rede de conhecimentos que afeta o alcance destes objetivos e dos desafios a serem alcançados na Década do Oceano, os debates acerca da ciência oceânica têm trazido à tona duas ferramentas fundamentais para mudar essa realidade: o trabalho colaborativo e a comunicação. A colaboração deve ser realizada em diferentes níveis, que vão desde a geração do conhecimento por parte de cientistas de diferentes áreas do conhecimento e grupos sociais e de diversos lugares do mundo, até o envolvimento de governos e sociedade civil. A comunicação, portanto, é a ferramenta que permitirá a conexão entre estas esferas. É através dela que a mensagem e as informações são disseminadas para tocar mentes e corações em prol de mudanças reais e urgentes. Como dizem: “não há planeta B”.

A rede colaborativa de comunicação Ressoa Oceano é um exemplo de como colaboração e comunicação podem andar juntas para contribuir para uma ciência do oceano mais acessível e forte. A rede contribui para pautar a mídia e, portanto, a opinião pública, com pautas relevantes sobre o oceano. Ela também organiza treinamentos para especialistas, cientistas e jornalistas comunicarem mais e melhor, além de fazer curadorias de conteúdos de qualidade produzidos por outros colegas e que merecem visibilidade. Tudo isso por meio de ações coletivas, em coautoria que potencializam a disseminação do oceano na sociedade.

Ressoa
Oceano
@RESSOAOCEANO

Dentre nossos parceiros estão a Agência BORI, uma agência de notícias sobre ciência que já divulgou mais de 40 estudos científicos sobre o oceano para cerca de 3 mil jornalistas de todo o país desde junho de 2023. O jornal O Eco também já publicou 16 artigos sobre o oceano neste último ano, além de 30 matérias nas revistas Ciência Hoje e Ciência Hoje para as crianças, 15 produções para o blog Um Oceano e dois workshops

COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO SÃO AS CHAVES PARA A TRANSFORMAÇÃO!

Remadores de Chumash Tomol 'Elye'wun atravessando para a Ilha de Santa Cruz. Crédito da imagem: Robert Schwemmer | NOAA.

para jornalistas e cientistas. Em outra frente de atuação, a Ressoa Oceano apoiou a produção de 7 episódios da websérie O Mar dentro da Concha, de Katherina Grisotti, que acompanhou a rotina de jovens pesquisadores da iniciativa Archipelagos, do Instituto de Conservação Marinha da Grécia que atua na preservação da biodiversidade dos mares gregos. E a busca de parcerias segue para dar visibilidade a ações em curso e propor outras ainda inexistentes. Já estamos a quase meio caminho da conclusão da Dé-

cada do Oceano e, até aqui, é possível dizer que juntos somos mais fortes e podemos ir mais longe. Os resultados de pesquisas científicas são de grande valor para o avanço no conhecimento e contribuem para termos o oceano que queremos. Mas a ciência de nada vale se não estiver atrelada à vontade política e às ações da sociedade civil. A qualidade de vida no Planeta depende da transformação da nossa relação com o oceano. Colaboração e comunicação são as chaves para essa transformação.

Débora Luz

Graduada em Ciências Biológicas e mestre em Ciências Fisiológicas pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG), atualmente, Débora Luz é bolsista CNPq DTI na Rede Ressoa Oceano e membro da Liga das Mulheres Pelo Oceano.

Germana Barata

Germana Barata é jornalista de ciência e pesquisadora do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), é coordenadora da rede Ressoa Oceano e membro do comitê de assessoramento da Década do Oceano no Brasil.